

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE TRABAJO SOCIAL

ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

PERSPECTIVA ACCIÓN Y

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 1
Enero - Abril
2026

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

La Responsabilidad Social Corporativa como eje estratégico para la sostenibilidad y la innovación en la gestión deportiva

Myriam Andrea Beltrán Benavides¹, Carlos Alberto Romero Cuestas²,
Brian Johan Bustos Viviescas³

¹Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia.

E-mail: myriamabeltran@ucundinamarca.edu.co;

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0030-5253>

²Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia. Autor de correspondencia.

E-mail: calbertoromero@ucundinamarca.edu.co;

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6287-8711>

³Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Cúcuta, Colombia.

E-mail: brian.bustos.v@uniminuto.edu; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4720-9018>

Resumen. Este artículo destaca la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su incidencia en diversos contextos empresariales, académicos y deportivos como función social que integran ejes estratégicos con dinámicas administrativas, orientadas a la sostenibilidad, innovación y eficiencia de los recursos en pro del desarrollo humano y comunitario. Mediante la revisión de la literatura se adoptan categorías de análisis orientadas a reflexionar y comprender el carácter legítimo de intervención social, desarrollo institucional y transformación comunitaria. Los resultados indican que este proceso demanda una transformación en la cultura organizacional con vivencia de valores corporativos y adopción de buenas prácticas, mediante el fomento de la transparencia, ética institucional, desarrollo de relaciones redituables y la promoción de la diversidad e inclusión. Se concluye que la RSC como política impulsa la creación de valor a largo plazo, fortalece las relaciones con el entorno y dinamiza prácticas sostenibles. En el ámbito deportivo su desarrollo se considera no solo como tendencia sino una necesidad para garantizar la responsabilidad social.

Palabras clave: sostenibilidad, innovación, ética empresarial, gestión deportiva, impacto social.

Corporate Social Responsibility as a strategic axis for sustainability and innovation in sports management

Abstract. This article highlights the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) and its impact on diverse business, academic, and sports contexts as a social function that integrates strategic axes with administrative dynamics, oriented toward sustainability, innovation, and resource efficiency for human and community development. Through a literature review, analytical categories are adopted to reflect and understand the legitimate nature of social intervention, institutional development, and community transformation. The results indicate that this process demands a transformation in organizational culture, embracing corporate values and adopting best practices by fostering transparency, institutional ethics, developing profitable relationships, and promoting diversity and inclusion. It is concluded that CSR as a policy drives long-term value creation, strengthens relationships with the community, and energizes sustainable practices. In the sports field, its development is considered not only a trend but also a necessity to ensure social responsibility.

Keywords: sustainability, innovation, business ethics, sports management, social impact.

INTRODUCCIÓN

La voluntad de las organizaciones para actuar éticamente transparentes con interés para contribuir a la sociedad a partir del equilibrio entre dimensiones ambientales, económicas y de bienestar más allá de las obligaciones legales, se concibe como una estrategia enmarcada dentro de los principios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) elemento clave en la dinámica organizacional y que también se consolida progresivamente en la esfera deportiva, que en perspectiva su trascendencia pasa del discurso a la práctica como un ejercicio dinamizador de autenticidad institucional, factor diferencial y competitividad (Kim BJ, Kim & Lee, 2023; Valencia & Esquivel, 2022).

Diversos estudios destacan la incidencia que tiene la integración de acciones organizacionales con los pilares esenciales de la RSC donde, elementos como la ética empresarial, la construcción de la confianza corporativa y la promoción del bienestar de los trabajadores, impactan significativamente en la comunidad a la vez que contribuyen al desarrollo social, a la gestión responsable de recursos naturales y a la generación de valor en su quehacer (Ahmad et al., 2023; Kim et al., 2022; Salgado-Rodríguez et al., 2024).

A partir de este contexto se busca demostrar cómo la RSC, se constituye como un componente clave en los diferentes ambientes organizacionales que además de integrar principios y dinámicas de la gestión deportiva también lidera estrategias competitivas, de desarrollo sostenible, innovación, eficiencia y confianza en el entorno.

DESARROLLO

Howard Bowen propuso por primera vez el término de responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la década de los cincuenta, sin embargo, esta expresión ha experimentado cambios

significativos con el paso de los años que han llevado a integrar nuevos elementos con reflexión colectiva, medición del impacto y el análisis del efecto de su implementación en ambientes empresariales. (Lizcano-Prada, J., & Lombana, J. (2018). Junto a esta evolución surgen categorías enmarcadas en principios orientados a la innovación organizacional, al compromiso ético y al desarrollo sostenible (Macassa et al., 2022).

En el marco de la administración deportiva la RSC se presenta mediante la promoción de buenas prácticas, la adopción de políticas públicas y el impacto positivo a partir de la cohesión social como un enfoque transformador, representado en equidad, inclusión y procesos formativos a través del fortalecimiento de hábitos saludables que aportan al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar comunitario (Sandino et al., 2022). En este sentido las organizaciones entorno al deporte se reconocen como catalizadores de cambio social, que contribuyen al desarrollo humano y regional y que asume no solo la responsabilidad de manera proactiva con acciones ante los desafíos globales, sino que además incorpora estrategias operativas en atención a las necesidades comunitarias y ambientales.

Desde la visión administrativa la gestión deportiva como disciplina, integra teorías que fundamentan su desarrollo con un enfoque gerencial, económico, sociológico y deportivo, que en su conjunto lideran procesos adaptativos y complejos en entornos cambiantes, a través de una visión estratégica orientada a planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos. (Rozo et al., 2022). Por lo tanto, la articulación de la gestión con el ciclo administrativo conlleva a dinamizar la actividad deportiva no solo con fines competitivos o de espectáculo sino como una manifestación cultural, social y económica con implicaciones específicas (Vinueza Tapia et al., 2024).

En cuanto a su función social, estas organizaciones, responde a demandas de los stakeholders, el fomento de la actividad física y bienestar, la inclusión y participación y al desarrollo personal y comunitario, por lo tanto la RSC no solo se limita a la actividad deportiva en sí, sino que también a la proyección empresarial y comunitaria, a partir de la confianza institucional, la transparencia y coherencia en sus prácticas, donde no solo incorpora dinámicas directivas sino también las éticas percibidas como principios morales que guían las decisiones y las acciones al interior de una organización.

En el contexto académico, es evidente la necesidad de integrar modelos de formación tanto en universidades como en escuelas de negocios que promuevan nuevos escenarios e iniciativas con sentido social sin importar el campo de formación (Martínez Hernández & Martínez Rodríguez, 2021). De igual manera los centros educativos de educación superior han evolucionado hacia la incorporación de la RSC en sus currículos y a través de una revisión crítica se incorporan procesos no solo desde su quehacer sino en todas las líneas de acción. Por su parte desde la profesión de administración deportiva, la perspectiva holística va más allá de lo deportivo, inserta en su labor la comprensión integral de contextos sociales, económicos y ambientales que también abarcan habilidades y competencias técnicas y personales (Aguilera-Rivera, 2025). Paralelamente el ámbito académico necesita modelos formativos que integren elementos necesarios para el desempeño profesional en cargos operativos y directivos dentro de los ambientes organizacionales deportivos, personas capaces de abordar desafíos sociales con una mirada interdisciplinar, con capacidad administrativa, deportiva y estratégica (Colorado & López, 2019).

La educación física y las ciencias del deporte han consolidado un campo profesional donde el educador físico actúa como gestor, diferenciando claramente la administración deportiva de otras formas de gestión y abriendo nuevas líneas de investigación enfocadas en talento humano, calidad del servicio y satisfacción del usuario (Pérez, 2024).

En consecuencia, el entorno organizacional se define por acciones rápidas caracterizadas por la comunicación asertiva con el grupo de trabajo, en pro del proyecto organizacional (Bustos et al., 2025), aspecto que implica la implementación de herramientas necesarias en cada rol con claridad, eficiencia y armonía social. La necesidad de reformular los modelos y las prácticas se hicieron más evidente desde la pandemia, obligando a repensar las maneras frente a la innovación y su incorporación en un entorno deportivo con actitud proactiva hacia el cambio (Martínez Hernández & Martínez Rodríguez, 2021).

La RSC no es una actividad aislada del ambiente empresarial, sin embargo, en términos de implementación algunas entidades la desarrollan de manera informal y desarticulada de sus modelos de gestión que cada vez se alejan de su cultura organizacional, en consecuencia, la medición, evaluación y sistematización no son efectivas, causando brechas significativas en la contribución positiva a la sociedad, la generación de valor, credibilidad e impacto sostenible. (Rodríguez et al., 2017).

La incoherencia entre lo que se piensa y como se actúa respecto a la RSC representa una oportunidad para fortalecer la gestión mediante la incorporación de estrategias, mecanismos de medición y sistemas de evaluación que afianzan su desarrollo. Es fundamental comprender que la RSC no es una actividad esporádica o impulsiva, en cambio es una acción meditada y continua que integra una planificación intencional y organizada que favorece la viabilidad financiera, la cohesión social y la protección ambiental en las entidades deportivas.

CONCLUSIONES

Adoptar actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) permite evolucionar administrativamente hacia un modelo ético, que promueve la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. Dentro del contexto estratégico se presenta con una mayor amplitud de la perspectiva institucional, mejora la credibilidad y permite una respuesta eficaz a los desafíos de un entorno globalizado y dinámico. En el campo administrativo del deporte la RSC contribuye al desarrollo de propósitos organizaciones y a la proyección de procesos operativos, tácticos y estratégicos el cual no solo mejora la competitividad organizacional, sino que también potencializa el papel del deporte como vehículo para el desarrollo humano, la equidad y la cohesión comunitaria. En cuanto a la función social, esta se refleja de manera más amplia donde se busca generar valor social, ambiental y económico, más allá de los resultados deportivos, ya que por su condición las organizaciones deportivas son agentes de cambio con acciones y compromisos. Desde el contexto académico es imperativo la adopción de cambios estructurales en la formación y practica que promuevan propuestas de impacto social, sin distinción de la disciplina específica. En término general la RSC es fundamental, porque permite a las organizaciones consolidar acciones que generan valor compartido, mejorar la credibilidad e imagen y fortalecer relaciones con los stakeholders, asegurando así su sostenibilidad en el tiempo. La adecuada implementación no solo beneficia a la entidad, sino que también impulsa el desarrollo social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera-Rivera, A. R. (2025). Reflexiones en torno a la administración y la misión del administrador en las organizaciones deportivas. *Revista Digital: Actividad Física y Deporte*, 11(1). <https://doi.org/10.31910/rdafd.v11.n1.2025.2544>
- Ahmad, N., Ullah, Z., Ryu, H. B., Ariza-Montes, A., & Han, H. (2023). From corporate social responsibility to employee well-being: Navigating the pathway to sustainable healthcare. *Psychology Research and Behavior Management*, 16, 1079–1095. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S398586>
- Alonso-Nuez, M. J., Cañete-Lairla, M. Á., García-Madurga, M. Á., et al. (2022). Corporate social responsibility and workplace health promotion: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13, 1011879. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1011879>
- Avendaño, C. W. R. (2013). Responsabilidad social (RS) y responsabilidad social corporativa (RSC): una nueva perspectiva para las empresas. *Revista Lasallista de Investigación*, 10(1). <https://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi/article/view/431>
- Bustos-Viviescas, B. J., García-Yerena, C. E., & Romero Cuestas, C. A. (2025). Relevancia de la comunicación organizacional en el ámbito de la salud pública y laboral. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 28(2), e05. <https://doi.org/10.12961/aprl.2025.28.02.05>
- Cheah, J. S. S., & Lim, K. H. (2023). Effects of internal and external corporate social responsibility on employee job satisfaction during a pandemic: A medical device industry perspective. *European Management Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2023.04.003>
- Colorado Arango, A. L., & Lopez Jimenez, J. S. (2019). Administración deportiva: un área con retos y gran futuro. *Educación Física y Deporte*, 37(2), 243–271. <https://doi.org/10.17533/udea.efyd.v37n2a06>
- Kim, B. J., Kim, M. J., & Lee, D. G. (2023). The mental health implications of corporate social responsibility: The significance of the sense-making process and prosocial motivation. *Behavioral Sciences*, 13(10), 870. <https://doi.org/10.3390/bs13100870>
- Kim, B.-J., Kim, M.-J., & Lee, J. (2022). The influence of corporate social responsibility on safety behavior: The importance of psychological safety and authentic leadership. *Frontiers in Public Health*, 10, 1090404. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1090404>
- Lizcano-Prada, J., & Lombana, J. (2018). Responsabilidad Social Corporativa (RSC). *Civilizar*, 18(34), 119–134. <https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.1/a08>
- Macassa, G., McGrath, C., Tomaselli, G., & Buttigieg, S. C. (2021). Corporate social responsibility and internal stakeholders' health and well-being in Europe: A systematic descriptive review. *Health Promotion International*, 36(3), 866–883. <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa071>
- Macassa, G., Rashid, M., Rambaree, B. B., & Chowdhury, E. H. (2022). Corporate social responsibility reporting for stakeholders' health and wellbeing in the food and beverage industry: A case study of a multinational company. *Sustainability*, 14(9), 4879. <https://doi.org/10.3390/su14094879>
- Martínez Hernández, R., & Martínez Rodríguez, A. del C. (2021). La gestión deportiva en escuelas de negocios: una visión de formación universitaria. *Revista de Investigación Científica y Tecnológica*, 5(2), 87–97. [https://doi.org/10.36003/rev.investig.cient.tecnol.v5n2\(2021\)12](https://doi.org/10.36003/rev.investig.cient.tecnol.v5n2(2021)12)

- Medina-Aguerrebere, P. (2012). La responsabilidad social corporativa en hospitales: un nuevo desafío para la comunicación institucional = Social corporative responsibility in hospital care: new challenges for institutional communication. *Revista Española de Comunicación en Salud*, 77–87. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3390>
- Molnár, E., Mahmood, A., Ahmad, N., Ikram, A., & Murtaza, S. A. (2021). The interplay between corporate social responsibility at employee level, ethical leadership, quality of work life and employee pro-environmental behavior: The case of healthcare organizations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4521. <https://doi.org/10.3390/ijerph18094521>
- Pérez Restrepo, T. (2024). Conceptualización y tendencias investigativas en gestión y administración deportiva. Una revisión sistemática exploratoria en Latinoamérica entre los años 2019 – 2024. *MENTOR revista de investigación educativa y deportiva*, 3(9), 1164–1194. <https://doi.org/10.56200/mried.v3i9.8458>
- Rodríguez Cala, A., Calle Rodríguez, C., Zöllner Grunembaun, B., Pons Rodríguez, A., Benavente Moreno, Y., & Durán García, N. (2017). Responsabilidad social corporativa en los hospitales catalanes: ¿qué nos dicen sus webs? *Revista de Comunicación y Salud*, 7, 13–28. [https://doi.org/10.35669/revistadecomunicacionysalud.2017.7\(1\).13-28](https://doi.org/10.35669/revistadecomunicacionysalud.2017.7(1).13-28)
- Rozo Rondón, K. D., Porras Ramírez, K. A., Bolívar Silva, O. D., Castro, J. A., & Liévano, J. A. (2022). La gestión deportiva en Latinoamérica: horizonte epistemológico y perspectivas actuales. *Retos*, 46, 1015–1021. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.92540>
- Salgado-Rodríguez, V. C., Torres-Jerves, J. A., & Reinoso-Avecillas, M. B. (2024). Relación de la responsabilidad social corporativa con la salud y seguridad ocupacional en la construcción. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(2), 45–52. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v4i2.136>
- Sandino Rodríguez, M. C., Carranza Bautista, D. D., Rojas Núñez, C. F., & Gómez Hincapié, Á. J. (2022). Factores clave de la gestión deportiva y de actividades físicas en Latinoamérica: Gestión deportiva. *Revista Observatorio del Deporte*, 8(2), 1–18. <https://doi.org/10.58210/odep280>
- Terán Rosero, G. J., Montenegro Obando, B. L., Bastidas Guerrón, J. L., Realpe Cabrera, I. A., Villarreal Salazar, F. J., & Fernández Lorenzo, A. (2017). Análisis crítico de la responsabilidad social en entidades de salud. *Revista Cubana de Investigación Biomédica*, 36(1), 0–0. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002017000100020
- Valencia, W. S., & Esquivel, M. J. (2022). La responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible en Latinoamérica en tiempos de pandemia. *Ciencia Latina*, 6(1), 415–3. <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1507>
- Vinueza Tapia, E. O., Millán-Caballero, R., & Sánchez Córdova, B. (2024). Fundamentos teóricos y metodológicos, para la gestión deportiva en Ecuador. *PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 19(2), e1675. <https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1675>